

INVENTARIAÇÃO E TRATAMENTO MUSEOGRÁFICO DA ESCOLA EB 1 DE CASA BRANCA

Catarina Oliveira e Elisabete Alves***

RESUMO

A selecção das fichas foi feita através de um critério preciso, um exemplar por cada grupo do inventário. A ideia de as divulgar equivale ao desejo de dar a entrever, a quem está menos familiarizado, aquilo que caracteriza, e como processa, uma das fases preliminares da metodologia expositiva – museográfica. Sequente à colecta ou à aquisição, esta actividade envolve o recurso a fontes com tipologias diversificadas, pois necessita de fazer valer dados informativos múltiplos, no sentido de uma melhor proximidade com cada caso singular. É neste sentido que o esforço envolvido na construção de uma ficha exige o recurso a consultas bibliográficas e iconográficas aturadas, com destaque para a investigação e o método comparativos. Munidos destes requisitos, a consulta permite localizar os itens estipulados para a identificação, através de preenchimentos e de lacunas. Com os conhecimentos e as ignorâncias respectivas, naturalmente. De facto, já pelo olhar imediato, é possível alcançar quanto a peça tem uma identidade bem delimitada, ou corresponde a uma individualidade, quase ou muito desconhecida. Tal como num bilhete de identidade, cada objecto pressupõe mais do que o nome, precisando de outros elementos que sirvam a sua especificidade. Casos havendo onde convém, até, conseguir uma arqueologia, que o situe no local de origem, com estratos e proximidades espaciais. Ou ir ainda mais longe e outorgar-lhe uma rede genealógica com paternidades, familiares e parentes. Para visualizar as fichas, favor consultar o CD-Rom anexo a esta revista.

Palavras-chave: museologia; educação; consulta.

* Mestrado em História Regional e Local. Técnica Superior de Património Cultural da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo. Coordenadora do projecto de Casa Branca. Presidente da Associação de Desenvolvimento Local com sede em Montemor-o-Novo. E-mail: pccultural@cm-montemornovo.pt

** Licenciatura em História. Professora de História do Ensino Básico e Secundário. Estagiária na Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e responsável pelo inventário da colecção de Casa Branca (1999-2001).

INVENTORY AND MUSEOGRAPHIC TREATMENT OF THE EB1 SCHOOL OF CASA BRANCA

The selection of the forms was done using a precise criterion, one for each group of the inventory. The idea of disseminating them is the equivalent of the wish of rendering visible, to those who are less familiar with them, what characterizes and how one processes, one of the preliminary phases of the expositive methodology – museography. After collection or acquisition, this activity involves using sources with different typologies, since it is necessary to apply multiple informative data, to achieve greater proximity to each case. It is in this sense that the effort involved in constructing a form requires consulting detailed bibliography and iconography, highlighting investigation and the comparative method. Equipped with these pre-conditions, consultation allows one to locate the items stipulated for the identification, through filling out and gaps, with the respective knowledges and ignorances, of course. In fact, already at a first look it is possible to find to what extent the piece has a well-delimited identity, or corresponds to an almost or completely unknown individuality. Just as in an identity card, each object assumes more than a name, and needs other elements that will serve its specificity. If there are appropriate cases, it might even be useful to obtain an archaeology that will locate it at the site of origin, with strata and spatial proximities. Or else to go even further and give it a genealogical network with paternities and relatives. To see the forms, please, consult the CD-Rom enclosed.

Key words: museology; education; consultation.

INVENTARIAÇÃO E TRATAMENTO MUSEOGRÁFICO DA ESCOLA EB 1 DE CASA BRANCA

Catarina Oliveira¹ e Elisabete Alves²

RESUMO

A selecção das fichas foi feita através de um critério preciso, um exemplar por cada grupo do inventário. A ideia de as divulgar equivale ao desejo de dar a entrever, a quem está menos familiarizado, aquilo que caracteriza, e como processa, uma das fases preliminares da metodologia expositiva – museográfica. Sequente à colecta ou à aquisição, esta actividade envolve o recurso a fontes com tipologias diversificadas, pois necessita de fazer valer dados informativos múltiplos, no sentido de uma melhor proximidade com cada caso singular. É neste sentido que o esforço envolvido na construção de uma ficha exige o recurso a consultas bibliográficas e iconográficas aturadas, com destaque para a investigação e o método comparativos. Munidos destes requisitos, a consulta permite localizar os itens estipulados para a identificação, através de preenchimentos e de lacunas. Com os conhecimentos e as ignorâncias respectivas, naturalmente. De facto, já pelo olhar imediato, é possível alcançar quanto a peça tem uma identidade bem delimitada, ou corresponde a uma individualidade, quase ou muito desconhecida. Tal como num bilhete de identidade, cada objecto pressupõe mais do que o nome, precisando de outros elementos que sirvam a sua especificidade. Casos havendo onde convém, até, conseguir uma arqueologia, que o situe no local de origem, com estratos e proximidades espaciais. Ou ir ainda mais longe e outorgar-lhe uma rede genealógica com paternidades, familiares e parentes.

Palavras-chave: museologia, educação, consulta

INVENTORY AND MUSEOGRAPHIC TREATMENT OF THE EB1 SCHOOL OF CASA BRANCA

The selection of the forms was done using a precise criterion, one for each group of the inventory. The idea of disseminating them is the equivalent of the wish of rendering visible, to those who are less familiar with them, what characterizes and how one processes, one of the preliminary phases of the expositive methodology – museography. After collection or acquisition, this activity involves using sources with different typologies, since it is necessary to apply multiple informative data, to achieve greater proximity to each case. It is in this sense that the effort involved in constructing a form requires consulting

¹ Mestrado em História Regional e Local. Técnica Superior de Património Cultural da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo. Coordenadora do projecto de Casa Branca. Presidente da Associação de Desenvolvimento Local com sede em Montemor-o-Novo. E-mail: pccultural@cm-montemornovo.pt

² Licenciatura em História. Professora de História do Ensino Básico e Secundário. Estagiária na Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e responsável pelo inventário da colecção de Casa Branca (1999-2001).

Cultural Heritage/D.S.C. Municipal Council of Montemor-o-Novo.

detailed bibliography and iconography, highlighting investigation and the comparative method. Equipped with these pre-conditions, consultation allows one to locate the items stipulated for the identification, through filling out and gaps, with the respective knowledges and ignorances, of course. In fact, already at a first look it is possible to find to what extent the piece has a well-delimited identity, or corresponds to an almost or completely unknown individuality. Just as in an identity card, each object assumes more than a name, and needs other elements that will serve its specificity. If there are appropriate cases, it might even be useful to obtain an archaeology that will locate it at the site of origin, with strata and spatial proximities. Or else to go even further and give it a genealogical network with paternities and relatives.

Key-words: museology, education, consultation

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade

Categoria

Nº Inventário

Nº Inventário Anterior

Designação

Estado de conservação

Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
Bom.....	<input type="checkbox"/>
Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro

Data.....

Local.....

Tipo de Intervenção.....

Autor (s).....

Medidas

Comprimento..	<input type="text"/>	Altura.....	<input type="text"/>
Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>
Outras.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Material	Madeira de faia		
Descrição	<p>Dois conjuntos de medidas para sólidos (dcm³ decomponível), 2 de l; 2 de $\frac{1}{2}$ l; 2 de 2 dl; 1 de dl. Peças de secção quadrangular. Conjunto composto por 4 e 3 peças respectivamente.</p> <p>Peças picotadas pela presença do bicho da madeira.</p> <p>Medidas:</p> <p>Litro - Comp. 13 cm Larg. 13 cm Alt.7 cm</p> <p>$\frac{1}{2}$ l - Comp. 10, 5 cm Larg. 10, 5 cm Alt.5, 5 cm</p> <p>2 dl - Comp.8 cm Larg. 8 cm Alt.4, 5 cm</p> <p>1 dl - Comp. 6 cm Larg. 6 cm Alt. 3, 5 cm</p>		
Historial	<p>Proveniência: Material adquirido pelos Corpos Administrativos no ano de 1974 para a escola e fornecido por FOC, segundo a folha de Inventário do mesmo ano.</p> <p>Foi fornecido em conjunto com outros materiais de metrologia, em armário específico – Caixa Métrica.</p>		
Bibliografia			
Observações	<p>. Um dos conjuntos está incompleto, faltando a medida de dl.</p> <p>. No Inventário manuscrito existente na escola, (1974) aparece descrito: «1 conjunto de medidas para sólidos de madeira de faia constituído por 1 l, $\frac{1}{2}$ l e 1 dl, 1 decímetro cúbico decomponível em decímetros quadrados, decímetros cúbicos e construídos em madeira de faia.»</p>		
Data e autor do registo			
	<table border="1"> <tr> <td>14/12/1999</td> <td>Elisabete Alves</td> </tr> </table>	14/12/1999	Elisabete Alves
14/12/1999	Elisabete Alves		

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade

Categoria

Nº Inventário

Nº Inventário Anterior

Designação

Estado de conservação

Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
Bom.....	<input type="checkbox"/>
Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro

Data.....

Local.....

Tipo de Intervenção.....

Autor (s).....

Medidas

Comprimento..	<input type="text" value="10 m"/>	Altura.....	<input type="text"/>
---------------	-----------------------------------	-------------	----------------------

Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>
--------------	----------------------	---------------	----------------------

Outras.....

Material

Aço

Descrição

Medida constituída por 86 feixes (unidade) com cerca de 25 cm cada, interligados entre si. Cada elemento interliga-se através de uma argola moldada na extremidade, que inter cruza com a argola de outro elemento, unindo-os. Encontra-se dividida em 3 partes: Uma parte possui 9 elementos agrupados e 1 chapa metálica circular com a inscrição CR 208. Uma outra parte possui 34 elementos agrupados e, numa extremidade, uma pega rectangular reforçada com um revestimento de metal (ferro). A última parte, possui 43 elementos e numa extremidade, uma pequena argola de aço que prende a um dos elementos. Estendida no chão, a peça perfaz os 10 metros de comprimento.

Historial

Utilidade: Medida para medição de grandes áreas e terrenos. Está inventariada em folha de Inventário oficial, com o n.º 44, do ano escolar 1985/86. Encontra-se em “Inventário de Material Antigo” do ano escolar de 1990/91.

Bibliografia

Observações

Alguns dos elementos possuem marcas de ferrugem. A peça foi descrita por partes por se encontrar danificada, mas no seu estado normal, é constituída por todos os elementos – 86 – perfazendo os 10 metros de comprimento.

Data e autor do registo

14/12/1999

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade

Categoria

Nº Inventário

Nº Inventário Anterior

Designação

Estado de conservação

Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
Bom.....	<input type="checkbox"/>
Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro

Date.....

Local.....

Tipo de Intervenção.....

Autor (s).....

Medidas

Comprimento....	<input type="text" value="14 cm"/>	Altura.....	<input type="text" value="22,5 cm"/>
Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>
Outras.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Material	Ferro
Descrição	Balança com capacidade máxima para 250 gramas. Possui um prato de secção circular; dois pés e uma escala graduada em gramas de 0 a 250g e outra escala com a numeração de 0 a 50 (sem referência à unidade de medida). De cor preta à excepção da escala, que é de fundo branco com a numeração a preto. A escala é aparafusada a um suporte da balança. Faz um semi-círculo em sentido ascendente. O sustentáculo superior, componente do prato, é visivelmente de outro material, em latão escurecido. Possui um peso de secção cilíndrica, que está preso ao prato e à medida que o peso no prato aumenta e o faz descer, a haste com o objecto que está a ser pesado, vai subindo e a escala graduada, assinala o peso correspondente.
Historial	Aparece inventariada em folha de Inventário Oficial, com o n.º 48, do Ano Escolar 1985/86, como bens do Estado em utilização pelos Serviços. Aparece no Inventário de “Material Antigo” de 1990/91.
Bibliografia	
Observações	Está funcional, apesar dos seus componentes se encontrarem um pouco desarticulados. Apresenta algumas marcas de ferrugem.

Data e autor do registo

15/12/1999

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade

Categoria

Nº Inventário

Nº Inventário Anterior

Designação

Estado de conservação

Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
Bom.....	<input type="checkbox"/>
Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro

Data.....

Local.....

Tipo de Intervenção.....

Autor (s).....

Medidas

Comprimento....	<input type="text"/>	Altura.....	<input type="text"/>
Largura.....	<input type="text" value="5 cm"/>	Diâmetro.....	<input type="text" value="18 cm"/>

Outras.....

Madeira

Material

Descrição

Peça de secção circular de material trabalhado. Possui ao centro, embutido o barómetro de metal, protegido por uma película de vidro. São visíveis as peças constituintes do aparelho, nomeadamente as agulhas de sinalização do estado do tempo e a respectiva escala graduada com valores que variam entre 67 e 79. A escala é marcada a negro sobre fundo branco com traços, números e os respectivos estados do tempo. No vidro de protecção, existe um tipo de parafuso que permite manipular as agulhas de sinalização. Na parte superior do aparelho existe uma argola metálica enroscada, própria para pendurar a peça. Nessa argola existe uma chapa metálica circular com a inscrição CR 200. A parte traseira, possui uma chapa metálica aparafusada que sustenta o barómetro no interior. Aparece também uma inscrição com o n.º 5002, quase imperceptível.

Historial

Aparece inventariada em folha de Inventário Oficial, com o n.º 32, do Ano Escolar 1985/86, como bens do Estado em utilização pelos Serviços. Neste inventário refere-se que o estado de conservação é mau. Aparece no Inventário de "Material Antigo" de 1990/91. Função: aparelho para medir o estado do tempo.

Bibliografia

Observações

Não está funcional.

Data e autor do registo

15/12/1999

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade

Categoria

Nº Inventário

Nº Inventário Anterior

Designação

Estado de conservação

Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
Bom.....	<input type="checkbox"/>
Regular.....	<input type="checkbox"/>
Medíocre.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervenção e restauro

Data.....

Local.....

Tipo de Intervenção.....

Autor (s).....

Medidas

Comprimento....	<input type="text"/>	Altura.....	<input type="text"/>
Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text" value="38,5 cm"/>

Outras.....

Madeira

Material

Descrição

Peça de secção circular, na parte frontal e de secção hexagonal na parte traseira. A parte frontal é nervurada no próprio material e possui uma chapa metálica circular com a inscrição CR 224. O écran central com a numeração e os ponteiros são protegidos por uma película de vidro. Sobre fundo branco escurecido estão inscritos os números a negro (1 a 12) e entre estes, encontram-se outros correspondentes, na numeração horária (das 13 às 23 horas). Estes números são de formato inferior e estão mais sumidos, quase imperceptíveis. Possui duas chaves de corda. Na parte traseira tem aparafusadas duas chapas metálicas com orifícios próprios para pendurar a peça. A parte frontal circular é móvel, de forma a ser possível manipular o interior do relógio. Fecha através de uma mola aparafusada numa pequena porta na parte inferior da peça.

Historial

Aparece inventariada em folha de Inventário Oficial, com o nº8, do Ano Escolar 1985/86, como bens do Estado em utilização pelos Serviços. Neste Inventário aparece referenciado que o estado de conservação é mau. Aparece no Inventário de "Material Antigo" de 1990/91.
Função: aparelho para contagem do tempo.

Bibliografia

Observações

Não está funcional.

Data e autor do registo

15/12/1999

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	<input type="text" value="Câmara Municipal de Montemor-o-Novo"/>		
Categoria	<input type="text" value="Recursos Didáticos – Recursos de representação (Geografia)"/>		
Nº Inventário	<input type="text" value="CB 032"/>		
Nº Inventário Anterior	<input type="text"/>		
Designação	<input type="text" value="Globo Terrestre"/>		
Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>	
	Bom.....	<input type="checkbox"/>	
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>	
Intervenção e restauro	Date.....	<input type="text" value="/ /"/>	
	Local.....	<input type="text"/>	
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>	
	Autor (s).....	<input type="text"/>	
Material	<input type="text" value="Ferro e madeira"/>		
Medidas	Comprimento....	<input type="text"/>	Altura..... <input type="text"/>
	Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro..... <input type="text"/>

Outras.....

Descrição

Peça de secção circular com base circular de madeira preta, suporte de metal, no qual estão inscritos os valores da latitude e longitude numa escala graduada bem como os pontos cardeais. No interior desse suporte encaixa um outro círculo fixo na posição inversa (horizontal) que no seu interior possui outros círculos de madeira que se inter cruzam na perpendicular e em paralelo e representam os trópicos. Possui também uma escala graduada de papelão onde estão representados os meses e os respectivos signos do Zodíaco. As informações escritas aparecem em Francês. A peça possui uma chapa metálica circular com a inscrição CR 195.

Historial

Bibliografia

Observações

Um dos círculos de papelão, que representa o círculo Polar Ártico, está partido.

Data e autor do registo

16/12/1999

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museológico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

Categoria

Recursos Didáticos – Recursos de representação (História)

Nº Inventário

CB 037

Nº Inventário Anterior

Designação

Mapa parietal (Quadros da História de Portugal)

Estado de conservação

Muito bom.....

Bom.....

Regular.....

Medíocre.....

Intervenção e restauro

Data.....

Local.....

Tipo de Intervenção.....

Autor (s).....

Material

Papelão

96 cm

69 cm

Medidas	Comprimento....	Altura.....
	Largura.....	Diâmetro.....
	Outras.....	
Descrição	<p>Peça de secção rectangular intitulada "Portugal". O título está escrito a preto, com letras maiúsculas trabalhadas, no centro da margem superior. Representa um conjunto de ilustrações individualizadas de diversas temáticas da História de Portugal, respectivamente legendadas em letras vermelhas debaixo de cada ilustração. As temáticas ilustradas são as seguintes:</p> <p>"Partida de Vasco da Gama para a Índia" (rectângulo ilustrado de maiores dimensões centrado no corpo do painel); "D. João II examina a construção das caravelas"; "Gil Vicente na Corte de D. Manuel"; "Trajos do séc.XVI"; "Salva Manuelina"; "Padrão erguido pelos Portugueses na Foz do Zaire"; "Torre de Belém"; "Moedas de D. João II e de D. Manuel"; "Custódia de Belém"; "Expulsão dos Judeus"; "Janela do Convento de Tomar"; "Cálice e Patena"; "Cofre da Renascença"; "Albuquerque e os Emissários do Rei de Ormuz"; "Mosteiro dos Jerónimos"; "Selos de D. João II, D. João III e D. Manuel"; "Bandeiras: Real, Armada da Índia, Navegação das Conquistas".</p> <p>Junto ao título constam os seguintes dados:</p> <p>Coordenados pelos Professores de História Chagas Franco do Colégio Militar e João Soares dos Pupilos do Exército; 3º Ciclo; Ilustrações de Roque Gameiro.</p> <p>As ilustrações policromáticas estão inseridas em rectângulos de dimensões variáveis, sobre fundo de tom creme. Na margem inferior, em letras maiúsculas de formato reduzido, aparecem os seguintes dados: "Tricromias de Pires Marinho, Sucessores. Edição da papelaria Guedes, Rua Áurea, 80 – Lisboa; (Registado); Impressão de "Anuário Comercial".</p>	
Historial		
Bibliografia		
Observações	Igual à peça CB 034. Apresenta pequenos rasgões nas margens.	

Data e autor do registo

16/12/1999

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo		
Categoria	Recursos Didáticos – Recursos de representação		
Nº Inventário	CB 040		
Nº Inventário Anterior			
Designação	Mapa do Corpo Humano		
Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>	
	Bom.....	<input type="checkbox"/>	
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>	X
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>	
Intervenção e restauro		<input type="checkbox"/>	/ /
	Data.....		
	Local.....	<input type="checkbox"/>	
	Tipo de Intervenção.....		<input type="checkbox"/>
Autor (s).....	<input type="checkbox"/>		
Material	Tela e papel		
		<input type="checkbox"/>	1,03 m
			<input type="checkbox"/>

Medidas Comprimento.... Altura.....
 Largura.....
 Outras.....

Descrição

Peça de secção rectangular intitulada “Mapa do Corpo Humano e seus principais órgãos”, delimitada nas extremidades superiores e inferior por uma bagueete de madeira castanha trabalhada (nervurada). O título está escrito a preto sobre fundo branco, com letras maiúsculas ao centro da margem superior.
 Debaixo do Título constam os seguintes dados: 7ª Edição revista pelo Prof. Dr. Bettencourt Ferreira.
 Ao centro da margem inferior constam os seguintes dados: Edição da Livraria Avis, Papelaria de Manuel Camanho, Rua da Fábrica 68, Porto (impressos a azul).
 O conteúdo do mapa são 2 esqueletos em diferentes cortes, os respectivos aparelhos do corpo humano, órgãos constitutivos e a classificação dos dentes.
 As imagens são policromáticas e estão devidamente legendadas através de setas.
 O formato das letras, na informação escrita é muito reduzido, exigindo uma grande proximidade física do leitor ao mapa.
 Possui duas argolas metálicas enroscadas na bagueete superior com um cordel que permite pendurar a peça na parede.

Historial

Aparece inventariada em folha de inventário oficial como “Bens do Estado em utilização pelos Serviços” do ano escolar 1985/86, com o nº 6. Aparece também na “Relação de Materiais Antigos” do ano escolar 1990/91.

Bibliografia

Observações

O fundo do papel encontra-se escurecido (amarelado) devido ao desgaste do tempo. Está muito vincado e rasgado, sobretudo na margem direita. As cores parecem não ter sofrido grandes alterações.

Data e autor do registo

17/12/1999

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	<input type="text" value="Câmara Municipal de Montemor-o-Novo"/>		
Categoria	<input type="text" value="Recursos Didáticos – Recursos de representação"/>		
Nº Inventário	<input type="text" value="CB 043"/>		
Nº Inventário Anterior	<input type="text" value="CR 213"/>		
Designação	<input type="text" value="Mapa de Pesos e Medidas"/>		
Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>	
	Bom.....	<input type="checkbox"/>	
	Regular.....	<input type="checkbox"/>	
	Medíocre.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>	
	Local.....	<input type="text"/>	
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>	
	Autor (s).....	<input type="text"/>	
Material	<input type="text" value="Tela e papel"/>		
Medidas	Comprimento....	<input type="text" value="1,34 m"/>	<input type="text" value="1,02 m"/>
	Largura.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Altura.....		<input type="text"/>
	Diâmetro.....		<input type="text"/>

Outras.....

Descrição

Peça de secção rectangular delimitada na extremidade inferior por uma baguete de madeira castanha trabalhada (nervurada). O título “Pesos e Medidas” está escrito a preto, com letras maiúsculas ao centro da margem superior. Por cima do título, na horizontal está desenhada um metro com a respectiva escala graduada e com a respectiva definição etimológica. Ao título segue-se a representação do globo terrestre com a identificação dos Continentes e Oceanos, do equador e do semi-meridiano de Greenwich. Na margem esquerda está representado um quadro com a identificação das 5 unidades principais (em letras maiúsculas a preto). Um outro quadro apresenta as medidas de superfície representando um dm² e a sua constituição em unidades mais pequenas. Um outro quadro mais pequeno apresenta os nomes das unidades de superfície, o seu símbolo e valor, bem como as medidas agrárias, cuja unidade é o Are. Um outro quadro apresenta as medidas de comprimento, itinerárias e efectivas com os nomes, símbolos e valores respectivos. Outro quadro apresenta a correspondência entre as medidas de volume, capacidade, massa e peso. Aparecem também representadas as medidas para as lenhas, junto à figura de um estere na escala de 1/10, com os nomes, valores e símbolos respectivos. Outro quadro apresenta as moedas dos vários países e o respectivo valor em ouro, prata, níquel e cobre. Aparecem representados alguns instrumentos e objectos soltos devidamente identificados, como um termómetro, um decâmetro de fita e aço, 1 dm³ como medida de capacidade para líquidos, uma balança decimal ou báscula; uma balança Roberval; uma balança romana; 1 decâmetro em fita enrolável; 1 decâmetro ou cadeia de agrimensor; os marcos itinerários (Km e Hm); 1 decímetro de correção para medir espessuras; 1 régua graduada com a designação “Duplo decímetro”. Aparece a representação de uma série de pesos em ferro que vai desde ½ hecto até aos 20 Kg; medidas para líquidos, desde 1 centilitro até duplo litro. Representação de uma série de pesos em cobre de forma cilíndrica (1 g até 5 Kg) e a indicação dos sub-múltiplos da grama). Representação de uma série de medidas para secos (desde 0,5 dl até 1 hectolitro), representação das 3 medidas para o azeite (litro, ½ litro e duplo decilitro); representação de medidas para leite (desde o litro ao ½ dl). O quadro é policromático. Possui duas argolas metálicas enroscadas na baguete superior com um cordel que permite pendurar a peça na parede. Possui uma chapa metálica circular com a inscrição CR 213. Na margem inferior, lado esquerdo constam os seguintes dados: “Obra honrada duma subscrição da Instrução Pública, Forest Editor, 17, R.de Buci, Paris. Revisão de Piménel e Casquilho, Lda, Lisboa.”

Historial

Bibliografia

Observações

O papel encontra-se muito vincado e rasgado nas extremidades.

Data e autor do registo

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	<input type="text" value="Câmara Municipal de Montemor-o-Novo"/>
Categoria	<input type="text" value="Recursos Didáticos – Recursos de Representação"/>
Nº Inventário	<input type="text" value="CB 045"/>
Nº Inventário Anterior	<input type="text"/>
Designação	<input type="text" value="Quadro de sinais de trânsito"/>

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text" value="1 m"/>	Altura.....	<input type="text" value="70 cm"/>
	Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>
	Outras.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Material

Papelão

Descrição

Peça de papelão de fundo branco com as representações dos sinais de trânsito. Estão ordenados em: sinais de perigo, sinais de obrigação, sinais de informação, sinais de proibição, sinais de pré-sinalização e direcção, sinais dos agentes reguladores do trânsito, e símbolos de interesse turístico. Todos os sinais aparecem numerados. Alguns são introduzidos com uma letra e depois com o número, ex: A6, C10, D4. Os sinais são delimitados pela sua categoria através de rectângulos separados. Não são legendados.

Historial**Bibliografia****Observações**

REIS, Júlio Mendes, *Equipamento geral para escolas de condução*, Lisboa, Edições Júlio Reis.

Data e autor do registo

17/12/1999

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	<input type="text" value="Câmara Municipal de Montemor-o-Novo"/>
Categoria	<input type="text" value="Recursos Didáticos – Geometria"/>
Nº Inventário	<input type="text" value="CB 046"/>
Nº Inventário Anterior	<input type="text"/>
Designação	<input type="text" value="Sólidos geométricos"/>

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text"/>	Altura.....	<input type="text"/>
	Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>
	Outras.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Material

Madeira

Descrição

Conjunto de 52 sólidos geométricos de madeira constituído por: pirâmides hexagonais; pirâmides triangulares; prismas hexagonais; cones; esferas; prismas; paralelepípedos; cilindros; cubos; prismas hexagonais; prismas triangulares;

Historial**Bibliografia****Observações**

Um dos cubos tem numa das faces a inscrição: A. Matos.

Data e autor do registo

17/12/19999

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	<input type="text" value="Câmara Municipal de Montemor-o-Novo"/>
Categoria	<input type="text" value="Recursos Didáticos – Geometria"/>
Nº Inventário	<input type="text" value="CB 047"/>
Nº Inventário Anterior	<input type="text"/>
Designação	<input type="text" value="Formas geométricas"/>

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text"/>	Altura.....	<input type="text"/>
	Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>
	Outras.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Material

Madeira

Descrição

Conjunto de 6 moldes de figuras geométricas: 1 quadrado, 1 triângulo, 1 losângulo e 3 de designação desconhecida.
Cada peça é fabricada com pequenas traves de madeira com 2,5 cm de largura, pregados umas às outras, dando assim forma a cada molde. Não têm fundo, são abertas.

Historial**Bibliografia****Observações****Data e autor do registo**

17/12/1999

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca
Ficha de inventário**

Entidade

Categoria

Nº Inventário

Nº Inventário Anterior

Designação

Estado de conservação

Muito bom.....

Bom.....

Regular.....

Medíocre.....

Intervenção e restauro

Data.....

Local.....

Tipo de Intervenção.....

Autor (s).....

Medidas

Comprimento.... Altura.....

Largura..... Diâmetro.....

Outras.....

Material

Descrição

Peça de madeira clara de secção semi-circular, de 2 faces com superfície lisa, com dois pequenos recortes de forma rectangular no centro, no sentido do semi-círculo. Possui duas escalas graduadas (muito sumidas) em graus ($0^\circ - 180^\circ$). Numa a leitura faz-se da esquerda para a direita, noutra da direita para a esquerda. A marcação do tracejado e numeração a negro é bem visível. No centro possui uma linha marcada na vertical a marcar o centro da escala e de toda a peça. Na parte inferior possui uma saliência também de madeira, de forma arredondada com dois pequenos recortes, pregada à peça, para lhe pegar.

Historial

Para desenho geométrico.

Bibliografia**Observações**

A peça está muito deteriorada pelo bicho.
Possui inscrito no centro as seguintes informações: José Leal, Freamunde (DOURO) Telef.138.
Nas extremidades encontra-se muito danificada, lascada e a desfazer-se.
Na parte de trás possui uma laca acentuada na madeira que está mais escurecida.

Data e autor do registo

17/01/2000

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	<input type="text" value="Câmara Municipal de Montemor-o-Novo"/>
Categoria	<input type="text" value="Recursos Didáticos – Ciências Naturais"/>
Nº Inventário	<input type="text" value="CB 065"/>
Nº Inventário Anterior	<input type="text"/>
Designação	<input type="text" value="Frasco de amostras minerais – minerais de ferro"/>

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text" value="7 cm"/>	Altura.....	<input type="text" value="17,5 cm"/>
	Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>
	Outras.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Material

Vidro

Descrição

Frasco de vidro transparente de secção rectangular com um gargalo saliente sem rolha. Contém no seu interior minério de ferro em pequenas partículas e em pó. No centro, possui uma etiqueta rectangular colada com a identificação manuscrita do conteúdo – Minério de ferro. A informação está muito sumida mas ainda é perceptível.

Historial**Bibliografia****Observações****Data e autor do registo**

19/01/2000

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Categoria	Recursos Didáticos – Trabalhos manuais (Carpintaria)
Nº Inventário	CB 072
Nº Inventário Anterior	CR 105
Designação	Plaina

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text" value="41 cm"/>	Altura.....	<input type="text" value="6,5 cm - base
16,5 cm - base
com punho"/>
	Largura.....	<input type="text" value="6 cm"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>
	Outras.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Material

Madeira

Descrição

Peça de madeira constituída por ferro de corte, bloco de madeira e cunha de madeira que serve para apertar este conjunto dentro de uma cavidade que atravessa todo o bloco (cepo) de cima para baixo. A ferramenta possui ainda um punho atrás em forma de paleta que permite impulsionar a peça com a mão direita. O ferro encontra-se perpendicular ao seu fio e de forma rectilínea. A peça possui uma chapa perpendicular pregada na superfície com a inscrição CR105.

Historial

Peça utilizada na carpintaria para aperfeiçoar peças de madeira com superfícies irregulares. A norma de utilização é aplinar no sentido do veio da madeira. Permite desbastar as superfícies das peças de madeira com as medidas pretendidas (espessura e largura) e à esquadria.

Bibliografia

CORREIA, M. Santos (1986) *Manual Técnico do Carpinteiro e do Marceneiro*, Lisboa: Editora Portuguesa de Livros Técnicos e Científicos.

Observações

A peça está partida no gargalo e na tampa faltando-lhe partes. Possui uma racha no corpo do frasco. A etiqueta encontra-se escurecida pela humidade e pelo tempo.

Data e autor do registo

17/04/2000

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Categoria	Recursos Didáticos – Trabalhos manuais (Construção Civil)
Nº Inventário	CB 085
Nº Inventário Anterior	98 (selo)
Designação	Parte constitutiva de um nível

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text" value="23,8 cm"/>	Altura.....	<input type="text" value="11,5 cm"/>
	Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>
	Outras.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Material

Madeira

Descrição

Peça de secção irregular recortada nas extremidades e uma base plana que permite manter a peça na vertical. A base possui um arco recortado no centro a partir do qual se ergue um traço contínuo negro na vertical. No lado esquerdo possui uma peça móvel em forma de cunha aparafusada a qual tapa e destapa um pequeno orifício circular no corpo da peça. Na parte superior possui um pequeno cordel amarelo pregado ao centro. Possui no centro uma inscrição com uma inicial e MATTOS (provável fabricante).

Historial**Bibliografia****Observações**

A peça não está funcional uma vez que não está completa. Está riscada no revestimento de verniz e manchada. Possui um selo colado no lado esquerdo com o n.º 98 manuscrito (provável n.º de inventário anterior).

Data e autor do registo

01/09/2000

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	<input type="text" value="Câmara Municipal de Montemor-o-Novo"/>
Categoria	<input type="text" value="Recursos Didáticos – Aritmética"/>
Nº Inventário	<input type="text" value="CB 088"/>
Nº Inventário Anterior	<input type="text"/>
Designação	<input type="text" value="Tabela aritmética"/>

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text"/>	Altura.....	<input type="text"/>
	Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>

Outras.....

Material

Madeira

Descrição

Peça com a forma de um sólido geométrico – cubo com 6 faces nas quais estão impressas quadrículas numeradas de 2 a 10 nos eixos verticais e horizontais. A peça está arrumada em caixa própria com a mesma forma, na qual uma das faces possui vestígios de um selo colado (provavelmente com um n.º de inventário).

Historial

Peça de uso individual para resolução de cálculos aritméticos.

Bibliografia**Observações**

A peça encontra-se estalada, com bicho, muito manchada e as inscrições estão desgastadas, sendo quase imperceptíveis alguns números. Os vértices estão muito desgastados.

Data e autor do registo

01/09/2000

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Categoria	Recursos Didáticos – Língua Portuguesa
Nº Inventário	CB 091
Nº Inventário Anterior	CR 238
Designação	Alfabeto móvel

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text" value="53,5 cm"/>	Altura.....	<input type="text"/>
	Largura.....	<input type="text" value="22,5 cm"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>

Outras.....

Material

Madeira

Descrição

Caixa de secção rectangular com tampa aparafusada num dos lados da caixa com 30 pequenas divisórias que servem de arrumação ao conjunto de 102 letras móveis de madeira. As letras são de madeira pintada a azul e rosa. Existem letras maiúsculas e minúsculas. Algumas das letras (as de formato minúsculo) são acentuadas. Na tampa, na parte inferior, estão pregadas duas tiras metálicas no sentido do comprimento da peça e no centro e numa extremidade da tampa encontram-se as marcas de um carimbo com as indicações: *Via Litra. Quadro de Leitura da Cartilha Experimental de Alfredo Fernandes*. Na parte superior da tampa encontra-se uma chapa metálica circular com a inscrição CR 238. Nas partes laterais da caixa e da tampa, ao centro possui dois pequenos orifícios.

Historial

Utilizado para aprendizagem do abecedário, numeração e conseqüente formação de palavras e frases.

Bibliografia**Observações**

A caixa que guarda as letras móveis encontra-se manchada de humidade e tinta.

Data e autor do registo

01/09/2000

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade

Categoria

Nº Inventário

Nº Inventário Anterior

Designação

Estado de conservação

Muito bom.....

Bom.....

Regular.....

Medíocre.....

Intervenção e restauro

Data.....

Local.....

Tipo de Intervenção.....

Autor (s).....

Medidas

Comprimento.... Altura.....

Largura..... Diâmetro.....

Outras.....

Material

Metal e fibra

Descrição

Peça de secção rectangular com uma superfície frontal de malha de fibra rendilhada de tonalidade pérola. Nesta parte frontal encontra-se um marcador dos postos de rádio de forma circular onde estes estão indicados e são marcados através de um ponteiro giratório. Do lado esquerdo do aparelho existe um outro manípulo cilíndrico giratório que regula o som. No centro encontra-se em letras maiúsculas a marca comercial: PHILIPS numa pequena tira de fibra e no cimo o símbolo da marca. A peça assenta na superfície através de dois pés, um direito e outro esquerdo, que se estendem da parte dianteira. A parte traseira é constituída por uma grelha de madeira aparafusada ao aparelho onde aparecem alguns dados sobre as suas características: voltagem 220/BO/LN15 - U/01, tipo, referência, n.º de identificação. Do lado esquerdo da parte traseira sai um cabo um cabo de alimentação à corrente eléctrica.

Historial**Bibliografia****Observações**

A chapa metálica tem a pintura muito picada.

Data e autor do registo

01/09/2000

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Categoria	Recursos Didáticos – Audiovisual – Imagem
Nº Inventário	CB 093
Nº Inventário Anterior	
Designação	Lanterna Mágica

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text" value="53,5 cm"/>	Altura.....	<input type="text" value="39,5 cm"/>
	Largura.....	<input type="text" value="17,5 cm"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>

Outras.....

Material

Ferro e latão

Descrição

Lanterna com chaminé em forma de paralelepípedo na parte superior da peça. Possui 3 portinholas (2 laterais e 1 traseira) que dão acesso ao interior onde está colocado o sistema óptico. As duas portinholas laterais são de secção quadrada com um puxador circular e ao centro possuem um pequena janela circular com vidro vermelho que permitem visualizar o interior. Na parte dianteira, contém um tubo cilíndrico de latão no qual se encontram as objectivas com cremalheira para focagem. O tubo é interrompido ao centro por duas placas quadradas entre as quais se encontra uma terceira que é ajustada por quatro molas elásticas presas a uma das placas. Nesta é colocado o daguerrótipo que se pretende projectar e visualizar. O sistema óptico compreende um reflector composto por uma lente de vidro côncava e convexa e a objectiva.

Historial

BERTETTO, Paolo, CAMPAGNONI, Donato Pesent (org.), *A magia do cinema, a arqueologia do cinema através das colecções do Museu Nacional de Turim*, Fundação das descobertas, Museo Nazionale del Cinema de Torino, Comissão para o Centenário do Cinema, Cinemateca Portuguesa, Companhia de Seguros Lusitânia, Lisboa, 1996.

Bibliografia**Observações**

A peça encontra-se manchada de ferrugem.

Data e autor do registo

20/09/2000

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	<input type="text" value="Câmara Municipal de Montemor-o-Novo"/>
Categoria	<input type="text" value="Mobiliário – Utilitário"/>
Nº Inventário	<input type="text" value="CB 108"/>
Nº Inventário Anterior	<input type="text" value="CR 110"/>
Designação	<input type="text" value="Quadro de ardósia móvel"/>

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text" value="80,5 cm"/>	Altura.....	<input type="text" value="61 cm"/>
	Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>
	Outras.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Material

Ardósia e madeira

Descrição

Peça de secção rectangular constituída por uma placa rectangular de ardósia delimitada nas extremidades por barras de madeira. Possui uma chapa metálica no centro superior da barra de madeira com a inscrição CR 110. Na barra inferior possui uma travessa de madeira saliente e funda que serve de suporte ao giz e apagador. Por detrás da barra superior em cada extremo possui duas chapas metálicas furadas ao centro, nas quais é preso um cordel que permite pendurar a peça na parede.

Historial**Bibliografia****Observações**

As barras que delimitam a peça possuem manchas de tinta ressequida e riscada. A ardósia está ligeiramente picada e esbranquiçada devido ao uso.

Data e autor do registo

2001

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	<input type="text" value="Câmara Municipal de Montemor-o-Novo"/>
Categoria	<input type="text" value="Mobiliário – Decorativo"/>
Nº Inventário	<input type="text" value="CB 122"/>
Nº Inventário Anterior	<input type="text"/>
Designação	<input type="text" value="Retrato de Salazar"/>

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento	<input type="text" value="51,5 cm"/>	Altura.....	<input type="text" value="63 cm"/>
	Largura.....		Diâmetro.....	<input type="text"/>

Outras.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-------------	----------------------	----------------------

Material

Madeira e vidro

Descrição

Peça de secção rectangular com retrato monocromático (preto e branco) do Chefe de Estado – António de Oliveira Salazar com a sua identificação escrita em letra maiúscula branca sobre fundo preto. Na parte lateral direita, num escudo encontra-se uma mensagem pessoal de propaganda política da figura representada. Moldura de madeira envernizada castanha clara. Na parte traseira possui dois camarões enroscados na moldura com um cordel, o que permite pendurar a peça na parede.

Historial**Bibliografia****Observações**

O retrato encontra-se muito engelhado com alguns vincos e pequenos rasgões. A moldura possui falhas nas extremidades.

Data e autor do registo

2001

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Categoria	Recursos de Apoio
Nº Inventário	CB 126
Nº Inventário Anterior	
Designação	Tinteiros

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text" value="4,5 cm"/>	Altura.....	<input type="text" value="4 cm"/>
	Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>

Outras.....

Material

Porcelana

Descrição

Conjunto de 13 tinteiros em forma de pequenos copos circulares com um pequeno orifício ao centro. Na extremidade superior são ligeiramente mais largos que a restante peça. Possuem inscrito a verde um pequeno símbolo em forma de losângulo com a letra C e E inscritas. Outros possuem escritos transversalmente a palavra: *Emegê*.

Historial

Função: colocar a tinta com a qual se escrevia com a caneta de aparo.

Bibliografia**Observações**

Encontram-se com algumas manchas de humidade e alguns possuem fissuras.

Data e autor do registo

2001

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	<input type="text" value="Câmara Municipal de Montemor-o-Novo"/>
Categoria	<input type="text" value="Recursos Lúdicos"/>
Nº Inventário	<input type="text" value="CB 131"/>
Nº Inventário Anterior	<input type="text"/>
Designação	<input type="text" value="Pião"/>

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text"/>	Altura.....	<input type="text" value="7,5 cm"/>
	Largura.....	<input type="text"/>	Diâmetro.....	<input type="text" value="5 cm"/>
	Outras.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Material

Madeira

Descrição

Peça de formato cilíndrico com um pequeno manípulo na parte superior e um pequeno bico de metal na parte inferior. A peça é muito estreita na parte inferior.

Historial

Função: Brinquedo individual que se utiliza enrolando um cordel em volta do corpo do pião, arremessando-o ao chão com alguma velocidade, o que o faz rodopiar sobre o bico metálico.

Bibliografia**Observações**

Possui uma enorme lasca desde o manípulo na parte superior até ao bico na parte inferior.

Data e autor do registo

2001

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Categoria	Desconhecido
Nº Inventário	CB 132
Nº Inventário Anterior	
Designação	Desconhecida

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text" value="34 cm"/>	Base	Altura.....	<input type="text" value="2,10 m"/>
	Largura.....	<input type="text" value="21,5 cm"/>		Diâmetro.....	<input type="text"/>
	Outras.....	<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Material

Madeira

Descrição

Peça de difícil identificação constituída por dois eixos verticais sobrepostos paralelepípedicos que apoiam numa base rectangular com 4 pés que assentam no chão. O eixo vertical superior é móvel e pode ser dobrado. A peça sugere um instrumento de medição, ainda que não possua quaisquer indícios de no passado ter possuído uma escala métrica sobreposta ao eixo. Não possui qualquer outra inscrição que indique a sua função.

Historial**Bibliografia****Observações****Data e autor do registo**

2001

Elisabete Alves

**Inventariação e Tratamento Museográfico
da Escola EB 1 de Casa Branca**

Ficha de inventário

Entidade	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Categoria	Recursos Didáticos - Ciências Naturais (Química)
Nº Inventário	CB 133
Nº Inventário Anterior	CR 133 ?
Designação	Designação desconhecida

Estado de conservação	Muito bom.....	<input type="checkbox"/>
	Bom.....	<input type="checkbox"/>
	Regular.....	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medíocre.....	<input type="checkbox"/>

Intervenção e restauro	Data.....	<input type="text" value="/ /"/>
	Local.....	<input type="text"/>
	Tipo de Intervenção.....	<input type="text"/>
	Autor (s).....	<input type="text"/>

Medidas	Comprimento....	<input type="text" value="60 cm"/>	Altura.....	<input type="text" value="4 cm"/>
	Largura.....	<input type="text" value="19 cm"/>	Diâmetro.....	<input type="text"/>
	Outras.....	<input type="text" value="154,5 cm"/>	<input type="text" value="Tubo Completo"/>	

Material

Ferro, alumínio e vidro

Descrição

Peça constituída por 6 elementos: 2 de vidro no seu interior, 3 constituem o tubo, 1 recurso para apertar. Encontram-se desmontados no interior de caixa de madeira rectangular.

Historial

Parece ter funcionado com instrumento para experiências de química (filtros de água?).

Bibliografia**Observações**

Parece estar incompleto.
A caixa de madeira tem bicho.

Data e autor do registo

2001

Elisabete Alves